

WATER4CAST

Integrated Forecasting System for Water and the Environment

Plataforma que integra las predicciones meteorológicas, ecohidrológicas, agronómicas, medioambientales y de gestión de recursos hídricos.

Entregable D6.1

Modelo de gestión de los recursos hídricos del sistema del río Júcar

08/02/2024

Project Acronym	WATER4CAST
Project Title	Integrated Forecasting System for Water and the Environment
Project Coordinator	Manuel Pulido & Félix Francés
Project Duration	01.01.2021 – 31.12.2023

Tipo de entregable		
R	Document, report	X
DEM	Demonstrator, pilot, prototype, plan designs	
DEC	Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc.	
OTHER	Software, technical diagram, etc.	

Nivel de diseminación		
PU	Público, en abierto.	X
CO	Confidencial, restringido a un número de personas	
CI	Clasificado, secreto, cerrado a autores y revisores	

Deliverable No.	D6.1
Work Package	WP 6 – Reservoir management forecasting
Task	T 6.1

Quality procedure			
Fecha	Versión	Revisores	Comentarios
07/02/2024	V1.0	Iván Gerardo Lagos C.	Primera versión del documento
08/02/2024	V1.0	Dariana Isamel Avila Velasquez	Revisión
08/02/2024	V1.0	Héctor Macian Sorribes	

Resumen ejecutivo

Este documento recopila los aspectos técnicos incluidos en el software “Modelo de gestión de los recursos hídricos del sistema del río Júcar” desarrollado en este proyecto para proporcionar los pronósticos sobre las decisiones de gestión para el sistema del río Júcar de acuerdo con las reglas de operación actuales.

El software desarrollado tiene como componentes fundamentales un modelo de optimización matemático que resuelve el problema de la distribución de agua en un sistema sujeto a restricciones y prioridades, y un sistema de reglas de lógica difusa que reproducen los procesos de toma de decisiones en la cuenca basados en información histórica y criterio de experto.

El modelo aprovecha información actualizada en tiempo real respecto a los pronósticos de aportación de caudales, demandas hídricas brutas en cultivos, y tasas de evaporación de embalses. Todos estos pronosticados inicialmente por otros componentes integrados en el esquema de operación general de WATER4CAST.

Se partió de las reglas de operación de lógica difusa realizadas por (Macian Sorribes 2017) y se encontró que el sistema es capaz de reproducir adecuadamente las decisiones de desembalse para periodos de referencia históricos y para periodos de predicción futura, garantizando que el software es una herramienta con gran potencial en el apoyo a la gestión de sistemas regulados complejos.

ÍNDICE

Contenido

Resumen ejecutivo	3
Lista de figuras.....	5
Lista de tablas.....	5
1. Introducción	6
2. Objetivo.....	6
3. Metodología.....	6
4. El sistema de gestión del río Júcar.....	6
5. La simulación del sistema del río Júcar	8
5.1. Mejoras en la simulación del sistema	9
5.2. Características de la simulación de la gestión en Water4Cast	10
5.3. Las reglas de operación estacional con lógica difusa (<i>fuzzy logic</i>).....	11
5.4. Cronogramas de descargas de embalses	13
6. Resultados.....	14
7. Conclusiones.....	15
Referencias.....	16

Lista de figuras

Figura 1 – Sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica del Júcar	7
Figura 2 – Esquema de simulación del sistema de recursos hídricos del Júcar	8
Figura 3 – Esquema general de funcionamiento del Sistema de predicción de la gestión.....	10
Figura 4 – Sistema de reglas de lógica difusa para la simulación de decisiones de desembalse en Tous	11
Figura 5 – Reglas de lógica difusa para la simulación de decisiones de desembalse en Alarcón y Contreras.....	12
Figura 6 – Comparación entre los resultados obtenidos con los sistemas lógicos difusos y los datos observados en el sistema.....	13
Figura 7 – Resultados de la predicción de volumen embalsado en Alarcón (03-2023 / 09-2023).....	14
Figura 8 – Diferencia porcentual del volumen embalsado predicho por el modelo en comparación con los valores observados (03-2023 / 09-2023).....	14

Lista de tablas

Tabla 1 – Elementos del Sistema incluidos en la simulación de gestión	9
Tabla 2 - Características del modelo de simulación de la gestión del sistema	10

1. Introducción

En todo proceso de toma de decisiones, especialmente en la gestión de sistemas de recursos hídricos, estas siempre estarán supeditadas a diversas condiciones y restricciones. En el caso de la gestión del recurso hídrico algunas de las restricciones que se pueden mencionar son la escasez del recurso, la eficiencia operativa, la gestión del riesgo de inundación o sequía, los tipos de demanda y los conflictos entre ellas, la incertidumbre futura, el impacto ambiental, y el cambio climático. Para tomar decisiones en este contexto los gestores u operadores de los sistemas se basan en su criterio experto y en el seguimiento de reglas preestablecidas para tomar una decisión con la que se intenta garantizar el funcionamiento del sistema y la satisfacción de las demandas de la forma más confiable y óptima posible.

Con el avance tecnológico y el refinamiento de técnicas de inteligencia artificial cada vez son más los recursos disponibles para facilitar estos procesos de toma de decisiones. En este contexto innovador se fundamenta la predicción de la gestión del sistema integrada en el proyecto WATER4CAST. Para ello, los desarrollos aquí presentados buscan emplear herramientas de inteligencia artificial que a partir de un proceso de aprendizaje de las decisiones tomadas en periodos de referencia históricos sean capaces de reproducir los criterios de decisiones frente a escenarios desconocidos.

Con el software expuesto en este *deliverable* se busca consolidar una herramienta de apoyo a la decisión que simule las decisiones de gestión actuales en escenarios de predicción futuros, lo que permitirá al gestor contar con información adicional relevante que le ayude en la toma de decisiones con un enfoque predictivo, minimizando así riesgos en el sistema y alcanzando un grado de optimización superior en el uso de los recursos disponibles.

2. Objetivos

Con el desarrollo de este entregable se espera hacer una descripción sobre el caso de estudio, la metodología seguida, las particularidades técnicas y los resultados obtenidos con el software desarrollado en este proyecto para la simulación predictiva de la gestión de un sistema de recursos hídricos en escenarios de predicción futura a escala estacional. En particular, el *deliverable* aquí presentado expone los detalles técnicos para alcanzar dos objetivos específicos:

- Desarrollar un modelo de gestión de recursos hídricos para el sistema del río Júcar
- Reproducir las normas de funcionamiento actuales del sistema fluvial del Júcar

3. Metodología

Para alcanzar los objetivos establecidos en este *deliverable* se siguieron los siguientes pasos metodológicos:

1. Análisis del modelo previo de gestión de recursos hídricos para el sistema del Júcar
2. Actualización y migración del modelo de gestión a lenguaje python
3. Calibración e implementación de sistemas de reglas de lógica difusa para la decisión de sueltas de embalses en el sistema de acuerdo de la temporada estacional
4. Construcción de un software integrado que permita su implementación dentro del esquema operativo general de WATER4CAST.
5. Validación del software en un entorno controlado para un periodo de predicción

En los numerales siguiente se contextualizará el sistema objeto de estudio y se describirán los desarrollos del software final integrado en WATER4CAST.

4. El sistema de gestión del río Júcar

De acuerdo con el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHDHJ) dentro de los nueve sistemas de explotación en los que se divide la demarcación el sistema de mayor extensión es el delimitado por la cuenca hidrográfica del río Júcar (ver Figura 1). Este nace en la cordillera Ibérica junto al cerro de San Felipe en la provincia de Cuenca y desemboca en las cercanías de Cullera, en la provincia de València. Sus principales afluentes son los ríos Cabriel y Magro por la margen izquierda y los ríos Sellent y Albaida por la margen derecha. La superficie del sistema de explotación es de 22.261 km² (CHJ, 2023).

Figura 1 – Sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica del Júcar¹

Los principales embalses del sistema Júcar son Alarcón, Contreras, Cortes, La Muela, Naranjero, Escalona, Tous, Forata, y Bellús. Adicionalmente existen más de una decena de embalses que dada su menor capacidad no juegan un papel significativo en la regulación del sistema a la escala mensual utilizada en este proyecto.

¹ Extraído del Anexo 6 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

A efectos de planificación la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) considera como más relevantes a 31 unidades de demanda urbana dentro de las que destacan con gran diferencia en la cantidad de demanda los abastecimientos a Valencia y Sagunto gestionados por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), y los abastecimientos de Albacete y Chinchilla en la cuenca media. Por otra parte, desde el punto de la planificación del regadío destacan los Riegos de la Mancha Oriental (RMO), los riegos del canal Júcar-Turia, y los riegos tradicionales de la Ribera del Júcar en la provincia de València.

5. La simulación del sistema del río Júcar

Para el análisis del sistema de gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Júcar se partió de un modelo de simulación STIG-FRB (*Simulation Tool In GAMS – Fuzzy rule-based*). Este modelo construido en el sistema GAMS permite la simulación de sistemas de recursos implementando las reglas de operación del sistema a través de técnicas de inteligencia artificial, y en este caso en particular, utilizando reglas de lógica difusa para la decisión de sueltas de embalse (Macian-Sorribes, 2017). Esquemáticamente el modelo STIG-FRB para la cuenca del Júcar es una construcción simplificada de los modelos de planificación oficiales empleados por la CHJ.

Figura 2 – Esquema de simulación del sistema de recursos hídricos del Júcar

No obstante, este modelo incluye los elementos más relevantes y necesarios para una gestión global del sistema; a la vez que tiene la capacidad de representar con alto grado de confianza las decisiones de gestión del mismo, tal y como se presenta en el numeral 5.3. En la Figura 2 se representa gráficamente el esquema modelado enmarcado en el contexto físico de la cuenca.

Como se puede observar en la gráfica anterior, el sistema fue dividido en cuatro subcuencas e incluye los elementos más relevantes en la gestión del sistema a escala mensual. En la Tabla 1 se describen los elementos incluidos.

Tabla 1 – Elementos del Sistema incluidos en la simulación de gestión

Nombre	Tipo de elemento
Alarcón	Embalse
Contreras	
Tous	
Mancha Oriental	Demanda agrícola superficial
Escalona	
Cuatro Pueblos	
Cullera	
Sueca	
Acequia Real	
Valencia	Demanda urbana
Sagunto	
Albacete	

Adicionalmente, en el modelo fueron incluidos como restricciones blandas los caudales ecológicos establecidos en el PHDHJ, al igual que se limitaron las capacidades máximas de la infraestructura del sistema como los embalses y canales, esto de acuerdo con lo reportado por la CHJ.

5.1. Mejoras en la simulación del sistema

Con el fin de que el modelo STIG-FRB del Júcar pueda ser integrado adecuadamente en el esquema de trabajo de WATER4CAST fue necesario incluir algunas mejoras que permitieran su uso en tiempo real para las predicciones, y que mejorara el detalle de los datos. Para ello se realizó una migración y actualización del código fuente del modelo STIG-FRB a una versión más versátil escrita en lenguaje Python denominada STIP-FRB (*Simulation Tool In Python - Fuzzy rule-based*) la cual asegura algunas ventajas operacionales como:

- **Uso de un lenguaje de programación más extendido:** Comparativamente con GAMS, Python es un lenguaje ampliamente utilizado debido a su sintaxis simple y legible, lo que lo hace ideal para principiantes y expertos por igual. Su versatilidad se extiende desde el desarrollo web hasta la inteligencia artificial, respaldada por una comunidad activa y una amplia gama de bibliotecas y marcos de trabajo.
- **Facilidad del manejo de datos en tiempo real:** La migración del modelo a Python facilita el andamiaje de herramientas de apoyo que se encargan de las labores de carga y descarga automatizada de datos en tiempo real.
- **Minimización de costes:** Al prescindir del pago por una licencia de software se minimizan sus costes de implantación y operación en cualquier tipo de sistema.
- **Aprovechamiento de algoritmos de uso libre y código en abierto:** Dada la nueva estructura del modelo desarrollado es posible aprovechar algoritmos de uso libre con código en abierto que facilitan una parametrización del modelo para el usuario experto.

Adicionalmente, se realizaron actualizaciones al esquema del sistema simulado de forma que se ajustara a la situación más actualizada consignada en el PHDHJ.

5.2. Características de la simulación de la gestión en Water4Cast

En la Tabla 2 se resumen las características principales del software desarrollado para la predicción de la gestión del sistema del Júcar e implementado en el esquema de Water4Cast.

Tabla 2 - Características del modelo de simulación de la gestión del sistema

Característica	Descripción
Horizonte temporal	Admite predicción de la gestión en un horizonte estacional de entre 6 y 7 meses de anticipación dependiendo del sistema de predicción empleado.
Escala temporal	La predicción se realiza a escala mensual recibiendo datos en la misma escala.
Sistemas de predicción disponibles	Puede admitir cualquier tipo de sistema de predicción siempre que se garantice una arquitectura de datos de entrada adecuada WATER4CAST opera actualmente a nivel estacional con los sistemas de predicción meteorológicos del ECMWF, Météo France, DWD y CMCC.
Incertidumbre	Para cuantificar la incertidumbre de las predicciones se emplearán entre 50 y 51 <i>ensembles</i> dependiendo del sistema de predicción empleado.
Hidrología	Como datos de entrada hidrológicos el modelo de predicción admite series de aportaciones en régimen natural o pseudo-natural para cada una de las cuatro subcuencas del esquema simulado.
Agronomía	Como datos de entrada agronómicos el modelo de predicción admite series temporales de demandas brutas de riego a escala de UDA y tasas de evaporación mensual por unidad de área.
Decisión de sueltas	La decisión de las sueltas se realiza mediante el uso de sistemas lógicos difusos pre entrenados basados en reglas que aprenden y reproducen las decisiones de desembalse históricas

Para el funcionamiento dentro de Water4Cast la simulación de la gestión cuenta con cuatro módulos encadenados que se ejecutan coordinadamente de forma automática en cada lanzamiento de predicciones. En la Figura 3 se presenta un esquema global describiendo el funcionamiento de estos módulos.

Figura 3 – Esquema general de funcionamiento del Sistema de predicción de la gestión

5.3. Las reglas de operación estacional con lógica difusa (*fuzzy logic*)

Para la simulación de la toma de decisiones de desembalse en el sistema se calibraron dos sistemas de reglas de lógica difusa (RLD). Estos sistemas fueron calibrados en conjunto con la CHJ aprovechando el criterio de experto e integrando información histórica de sueltas en los embalses de Alarcón, Contreras y Tous.

Figura 4 – Sistema de reglas de lógica difusa para la simulación de decisiones de desembalse en Tous

El primer sistema RLD fue calibrado para aprender de las decisiones históricas de desembalse de Tous para el abastecimiento a demandas, y para reproducir el proceso de toma de decisiones a partir del estado de las variables de aportaciones de la cuenca baja y volumen total acumulado en el sistema. En la Figura 4 se presenta la representación gráfica de las reglas de lógica difusa establecidas para las variables de entrada del primer sistema RLD.

Por otra parte, el segundo sistema RLD fue calibrado para aprender y reproducir las decisiones de desembalse desde Alarcón y Contreras, estas dos supeditadas a la decisión desembalse en Tous inicialmente tomada. Para este segundo sistema de reglas las variables de decisión corresponden al volumen almacenado de forma independiente en cada uno de los tres embalses del sistema, y en las aportaciones de la intercuenca hidrográfica aguas debajo de Alarcón y Contreras hasta el embalse de Tous. En la Figura 5 se presentan las reglas definidas para cada una de las variables en cuestión (Macián Sorribes 2017).

Figura 5 – Reglas de lógica difusa para la simulación de decisiones de desembalse en Alarcón y Contreras

Para la formulación de las reglas de lógica difusa se realizó una calibración a partir de históricos observados de sueltas y almacenamiento en embalses. Igualmente se validó su correcto funcionamiento en la reproducción de suministros a demandas. En la Figura 5 se presenta la comparación de los resultados obtenidos con las series históricas disponibles en cada caso. En la Figura se puede observar como los sistemas lógicos difusos tienen la capacidad de reproducir adecuadamente los volúmenes de almacenamiento y sueltas de los embalses incluidos en la modelación (Macian Sorribes 2017)..

Figura 6 – Comparación entre los resultados obtenidos con los sistemas lógicos difusos y los datos observados en el sistema

Por otra parte, en la figura también se puede observar la buena capacidad del modelo para reproducir los caudales históricos suministrados a las demandas agrícolas de Sueca y Escalona ubicadas en la parte baja del sistema. Estos resultados dan cuenta del buen desempeño del modelo construido y de la alta confiabilidad de los resultados que se pueden obtener con la información de predicciones estacionales futuras.

5.4. Cronogramas de descargas de embalses

De acuerdo con el comportamiento hidrológico de la cuenca y las temporadas de riego identificadas en el sistema, el sistema lógico difuso está en la capacidad de diferenciar la toma de decisiones de desembalse para la próxima temporada de riego, así como para periodos fuera de esta temporada. Para esto se establece un periodo de riego de mayo a septiembre para el cual el sistema recuerda y sigue las reglas de desembalse tomadas en mayo al inicio de la campaña. Una vez se está fuera de este

periodo las decisiones de desembalse son actualizadas para ajustarse a las demandas del periodo de invierno. De esta manera se diferencian dos cronogramas de descarga que se ajustan a las necesidades hídricas de las demandas agrícolas más relevantes en el sistema del río Júcar.

6. Resultados

Una vez el software de predicción de la gestión fue integrado en el esquema de trabajo de WATER4CAST este tiene la capacidad de hacer una predicción de la gestión siguiendo el proceso de toma de decisiones vigente en la cuenca. En la Figura 7 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos para el lanzamiento de las predicciones a inicio del mes de marzo de 2023 para los sistemas de predicción del CMCC (izquierda) y Météo-France (derecha).

Figura 7 – Resultados de la predicción de volumen embalsado en Alarcón (03-2023 / 09-2023)

Como se puede observar en la figura anterior, los resultados de los múltiples *ensembles* de cada sistema de predicción se ajustan considerablemente bien a las decisiones realmente tomadas en el sistema para el periodo de predicción (línea roja a trazos). En los dos casos se puede apreciar como el rango intercuartilico (franja verde oscura) de las predicciones siguen una tendencia muy parecida a la descrita por los datos históricos de almacenamiento en el embalse de Alarcón.

Figura 8 – Diferencia porcentual del volumen embalsado predicho por el modelo en comparación con los valores observados (03-2023 / 09-2023).

Por otra parte, en la Figura 8 se presenta un mapa calor donde se compara porcentualmente el volumen embalsado predicho por el modelo con los valores de volumen embalsado en Alarcón ext5raídos directamente del SAIH de la CHJ. Como se puede observar, para los primeros 4 meses de predicción el sistema acierta en la predicción de la gestión de forma consistente, presentando

sobreestimaciones máximas de hasta el 8% y subestimaciones de hasta el 14% en comparación que los valores observados.

En comparación, se puede observar como para los siguientes meses de predicción el sistema no tiene el mismo grado de consenso a la hora de decidir el volumen a embalsar. Como es de esperarse estas diferencias pueden obedecer a la incertidumbre misma de los datos hidrológicos y agronómicos de entrada.

7. Conclusiones

Los resultados obtenidos con el software para periodos históricos y de predicción permiten concluir que la herramienta reproduce considerablemente bien las decisiones de desembalse en el sistema. Por otra parte, el uso de cuatro sistemas de predicción con múltiples *ensembles* permite abordar la incertidumbre inherente a las predicciones con información diversa lo que permite un análisis de resultados más robusto y útil para el usuario de la herramienta.

Finalmente, se considera que la modulación del sistema de predicción de gestión de embalses puede ser fácilmente implementado en otro tipo de sistemas convirtiéndose así en una herramienta con gran potencial para el uso masivo por parte de usuarios expertos y partes involucradas en la gestión del sistema.

Referencias

- CHJ. (2023). *Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar*. Valencia: Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico.
- Macian-Sorribes, H. (2017). *Design of optimal reservoir operating rules in large water resources systems combining stochastic programming, fuzzy logic and expert criteria*. Valencia: PDIAM.